

**ФЕНОМЕН АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ****THE PHENOMENON OF ACADEMIC RESILIENCE: MODERN
INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT****НУРМУХАМЕТОВА АЛИНА РАИФОВНА,***студентка,**Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального
университета.***NURMUKHAMETOVA ALINA RAIFOVNA,***student,**Elabuga Institute (branch) of Kazan (Privolzhsky) federal university.*

Статья представляет собой теоретическую характеристику феномена академической резильентности в отечественной и зарубежной литературе. Рассмотрены различные подходы к определению сущности резильентности, основное внимание уделено резильентности в контексте образования, процесса обучения. Приведены примеры измерения данного феномена в образовании в России и за рубежом, а также представлен новый взгляд для отечественной педагогической науки на сущность понятия академическая резильентность с точки зрения дидактического подхода, который на данный момент уже активно обсуждается и реализуется в зарубежной практике.

The article is a theoretical description of the phenomenon of academic resilience in domestic and foreign literature. Various approaches to the definition of the essence of resilience are considered, the main attention is paid to resilience in the context of education, the learning process. Examples of measuring this phenomenon in education in Russia and abroad are given, as well as a new view for domestic pedagogical science on the essence of the concept of academic resilience from the point of view of the didactic approach, which is currently being actively discussed and implemented in foreign practice.

Ключевые слова: *академическая резильентность, образование, образовательный результат, процесс обучения, стратегия преодоления трудностей, академическая успешность, устойчивость.*

Key words: *academic resilience, education, educational outcome, learning process, coping strategy, academic success, sustainability.*

Глобальная трансформация современных реалий в связи с гуманитарно-технологической революцией, изменение теоретического взгляда на процесс образования привели к появлению ФГОС нового поколения, отражающего уход от знаниевой парадигмы в пользу усиления роли субъекта в процессе обучения посредством включения его в активную учебно-познавательную деятельность. Данная тенденция порождает поиски новых эффективных способов и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, отвечающих социальному заказу. Кроме того, появляется вопрос о том, как наилучшим образом сохранить устойчивость образовательных результатов, придать процессу усвоения знаний и умений положительную динамику на долгосрочной перспективе. Одним из таких способов может стать развитие академической резильентности. Многовариан-

тивность подходов к определению сущности данного понятия и его инновационность в отечественной педагогике требует детального анализа и характеристики его специфических свойств.

Само по себе понятие «резильентность» как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях не является новым. Его происхождение берет начало от английского слова «resilience», что означает «пластичность», «упругость». Чаще всего его используют при обозначении жизнеспособности субъекта, готовности противостоять жизненным препятствиям и достигать цели [2, с. 33]. Данный термин широко используют в области психологии, психиатрии, социологии и педагогики в качестве поиска возможных путей разрешения проблем в развитии ребенка.

С середины 1980-ых годов зарубежные психологи стали публиковать результаты исследований детей, которые достигли успеха, невзирая на неблагоприятные условия жизни. Стал расти интерес к вопросам о том, является ли «устойчивость» состоянием или чертой характера и каковы психические издержки для детей из группы риска, которым удается вырасти в компетентных, уверенных в себе взрослых [7, с. 118]. Таким образом, возникает теория резильентности, которую определяют, как «способность к восстановлению и поддержанию адаптивного поведения, которое может следовать за первоначальным отступлением и беспомощностью в ответ на стрессовое событие» [5, с. 4]. В связи с этим, принципиально важным становится выявление причин разницы между детьми, которые находятся в одинаковых неблагоприятных внешних условиях, но показывают разную степень успешности в преодолении негативных факторов.

Необходимо отметить, что на современном этапе с точки зрения психологической науки «резильентность» определяют по-разному. Ф.И. Валиева определяет «как способность к продуктивному использованию своей внутренней энергии для движения вперед в сложных жизненных обстоятельствах» [1, с. 97]. Автор рассматривает резильентность как индивидуальную характеристику личности, которая включает в себя: уверенность, самоконтроль, общительность, гибкость, умение прогнозировать.

В зарубежной теории используют следующие определения: «резильентность – это явление позитивного психологического развития, при котором когнитивная функция и развитие человека не сдерживаются стрессовыми событиями и условиями на его жизненном пути» [11, с. 3], «резильентность – психологическая черта, которая может использоваться как мера успешной способности справляться со стрессом» [9, с. 2]. Подводя итог в рамках психологического подхода, отметим, что все авторы едины во мнении, что резильентность позволяет преодолевать жизненные трудности, позитивно адаптироваться к негативным явлениям. Однако универсального понятия на сегодняшний день не существует. Различные авторы определяют ее как личностную черту, как состояние, процесс, результат позитивной адаптации к неблагоприятным условиям жизни. Важно отметить, что устойчивость подразумевает не просто однократный выход из сложной ситуации, а формирует поведенческую стратегию на всем жизненном пути. Однако психологи рассматривают данное понятие в контексте психического и психологического благополучия человека, в том числе и в рамках образования, но не исследуют взаимосвязь с академическими результатами. Вопросами влияния резильентности на школьную успеваемость, на образовательные результаты занимается педагогическая наука.

Большая часть исследований проходит в рамках международной независимой программы по оценке качества образования по модели PISA, которая оценивает академические результаты в читательской, математической и естественно-научной грамотности, осуществляет статистический анализ по выявлению возможных факторов различия результатов обучающихся в разных странах.

По их мнению, «академически резильентные обучающиеся это те, кто, несмотря на социально-экономическое неблагополучие, способны преодолевать трудности и поддерживать высокие академические показатели» [8, с. 66]. В отличие от зарубежной практики, мониторинг качества образования в России Федеральным институтом оценки качества образования поднимает понятие «резильентность» с индивидуального уровня до уровня образовательных организаций. Таким образом, резильентными школами называют те, «что лучше справляются с негативным влиянием контекстных условий, в том числе социально-экономическими факторами, и несмотря на высокую концентрацию обучающихся из группы учебного риска, показывают высокие академические результаты по всем видам грамотности» [4, с. 48]. Однако трактовка «высокие результаты» скорее говорит о том, что резильентные школы демонстрируют результаты в среднем выше, чем образовательные учреждения, находящихся в таких же неблагоприятных условиях.

В зарубежной литературе и практике уделяют особое внимание данной проблематике. Академическую резильентность некоторые определяют как «способность эффективно справляться с проблемами при столкновении с образовательными трудностями, снижая влияние факторов риска (например, стрессовых событий в академической жизни) при одновременном усилении защитных факторов (например, социальной поддержки, оптимизма), которые повышают способность справляться с такими проблемами» [11, с. 2].

Согласно теории устойчивости, разработанной Б. Бенардом в 1991 году «академическая резильентность - это динамический процесс развития, который включает в себя внешние (социальная поддержка родителей, учителей, сверстников, высокие ожидания и поощрения к участию в значимой деятельности) и внутренние защитные факторы, (самоэффективность или уверенность в своих силах, целеустремленность и др.) которые играют важную роль в содействии академической адаптации и успеху» [10, с. 552]. Таким образом, чем выше действие внешних и внутренних защитных факторов, тем ниже вероятность проявления рискованного поведения и выше успеваемость в школе.

В целом, международные и национальные организации измерения качества образования, в первую очередь, рассматривают «академическую резильентность» как средство устранения неравенства в образовательных результатах обучающихся, особенно тех, кто имеет низкий социально-экономический и культурный статус (СЭС), который по оценке модели PISA описывается индексом ESCS [8, с. 52].

Он включает в себя такие критерии как образование родителей и их профессию, имущество, материальные блага и др. Согласно исследованиям как в России, так и в других странах участницах исследований PISA, влияние статуса является одним из самых надежных прогностических параметров результатов, поэтому выбран как универсальный показатель рисков низких образовательных результатов.

В последние годы некоторые зарубежные исследователи стали рассматривать академическую резильентность не столько в контексте устранения образовательного неравенства, сколько с целью развития устойчивости всех обучающихся вне зависимости от социально-экономического статуса.

Например, в Великобритании существуют общественные организации «Boingboing» и «YoungMinds», которые разработали свою концепцию развития академической резильентности, являющейся методическим помощником для школ. Рассматриваемое понятие они определяют как «способность достигать результатов в учебе, несмотря на трудности» [6].

По их мнению, любой обучающийся может столкнуться с учебными трудностями, не справиться с ними успешно. Ученики, достигшие высоких результатов в учебе, могут начать отставать из-за дополнительных нагрузок или определенных рисков, с которыми они сталкиваются в разные периоды своей школьной жизни. Поэтому академическая устойчивость (ре-

зильентность) рассматривает, как поддержать всех обучающихся в школе, давая им навыки и стратегии, чтобы справиться с этими невзгодами.

На данный момент они активно внедряют собственную модель развития академической резильентности в образовательные организации, которые согласились на участие в эксперименте.

В России подобный взгляд является совершенно новаторским. Теоретическим и практическим обоснованием на сегодняшний день занимается ученый и практик Л.Б. Райхельгауз, рассматривающий данный феномен в рамках дидактического подхода, который схож с новой концепцией, которая апробируется в зарубежных странах.

По мнению исследователя, академическая резильентность «отражает способность обучающихся успешно справляться с учебными задачами, несмотря на неудачи и проблемы, типичные для обычного хода учебной деятельности (сжатые сроки, личностные особенности преподавателя, экзаменационное давление, трудные задания) и сохранять устойчивый образовательный результат» [3, с. 58].

Он считает, что общепринятое понятие резильентности в отечественной педагогике, акцентирует свое внимание в основном на двух категориях обучающихся: с низкими и высокими образовательными результатами, не учитывая наиболее массовую ее часть - обучающихся со средними результатами, которые не имеют весомых предикторов образовательного неравенства, но и не демонстрируют высоких достижений в учебе. В связи с этим появляется необходимость разрабатывать и внедрять такие способы, которые бы позволили сформировать способность сохранять устойчивый образовательный результат всех обучающихся, кто ежедневно преодолевает взлеты и падения повседневной учебной деятельности.

Академическую резильентность автор выделяет как новую компетенцию, которую согласно ФГОС, можно отнести к личностным образовательным результатам. На данный момент Л.Б. Райхельгауз разработал обобщенную дидактическую модель формирования академической резильентности, учет которой может способствовать повышению образовательных результатов обучающихся. Данная концепция согласуется с зарубежными исследованиями в области педагогики и позитивной психологии.

Таким образом, обзор литературы показал вариативность понятия резильентности. На данный момент общепринятое понятие академической резильентности в педагогических исследованиях нацелено на устранение разрыва в образовательных результатах между обучающимися с низким СЭС и тех, кто не имеет социально-экономических ограничений. В целом можно сказать, что данный подход акцентирует свое внимание на решение проблемы неравенства в образовании.

Актуальным на современном этапе становится дидактический подход к определению академической резильентности, который позволяет взглянуть на данный феномен по-новому, рассматривая не только узкую группу обучающихся, а всех, кто ежедневно испытывает трудности в учебе вне зависимости от социально-экономического статуса. Развитие способности сохранять образовательный результат во времени и в любых академических условиях позволит повысить качество школьного образования, однако способы и технологии формирования академической резильентности требуют дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валиева Ф.И. Индивидуально-личностные предпосылки резильентного поведения // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2016. №4. С. 97-101.
2. Райхельгауз Л.Б. Дефинитивный анализ понятия академическая резильентность // Ярославский педагогический вестник. 2020. №3 (114). С. 32-40. doi:10.20323/1813-145X-2020-3-114-32-40.

3. Райхельгауз Л.Б. Академическая резильентность в концептах дидактики постмодерна. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022. 187 с.
4. Результаты общероссийской оценки по модели PISA – 2021. 2022. 79 с.
5. Селиванова О.А., Быстрова Н.В., Дереча И.И., Мамонтова Т.С., Панфилова О.В. Изучение феномена резильентности: проблемы и перспективы // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т.8. №3. С. 2-10.
6. Angie Hart, Steph Coombe Fostering Academic Resilience: A brief review of the evidence. 2020. URL: <https://www.boingboing.org.uk/fostering-academic-resilience> (дата обращения: 16.05.2023).
7. Emmy E. Werner Protective Factors and Individual Resilience / Handbook of Early Childhood Intervention. Ed.: Cambridge University Press. 2011. P. 115-132. doi: 10.1017/CBO9780511529320.008.
8. PISA 2018Results: Where All Students Can Succeed. 2019.URL:<https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results-volume-ii-b5fd1b8f-en.htm> (дата обращения: 16.05.2023).
9. Shengli Yang, Weirong Wang The Role of Academic Resilience, Motivational Intensity and Their Relationship in EFL Learners' Academic Achievement. 2022. Vol. 2. P. 1-8.doi:10.3389/fpsyg.2021.823537.
10. Sulong R.M, Ahmad N.A, Hassan N.C, Zainudin Z.N, Ismail M. Academic Resilience among Malaysian Secondary School Students: A Confirmatory Factor Analysis // International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development. 2019. Vol. 8 (4). P.550-565.doi:10.6007/IJARPED/v8-i4/6618.
11. Uzoma Ononye, Mercy Ogbeta, Francis Ndudi, Dudutari Bereprebofa Academic resilience, emotional intelligence, and academic performance among undergraduate students // Knowledge and Performance Management. 2022. Vol.6 (1). P. 1-10. doi: 10.21511/kpm.06 (1).2022.01.

© Нурмухаметова А.Р., 2023.